

Les taxi-motos : entre stratégie de résilience et pratique à risques dans la sous-préfecture de toupah (Cote d'Ivoire)

Motorcycle cabs: between resilience strategy and risky practice in the sub-prefecture of toupah (Cote d'Ivoire)

De André Nestor YEDAGNE

¹ Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire).

Département de Sociologie et d'Anthropologie.

Courriel : deandreyedagne@gmail.com.

Téléphone : (00225) 07 08 65 63 44

Lohoues Olivier ESSOH

Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire)

Département de Sociologie et d'Anthropologie.

Courriel : essoholiver@yahoo.fr.

Téléphone : (00225) 07 08 65 63 44

DOI : [10.5281/zenodo.10065744](https://doi.org/10.5281/zenodo.10065744)

Résumé

La chute drastique du prix au kilogramme du latex d'hévéa a bouleversé la situation socioéconomique des populations de Toupah. Cette chute a engendré l'émergence des activités liées aux taxi-motos dans l'espace Toupah. Cependant, l'activité des taxi-motos est arrimée de situations d'inconfort parmi la population. C'est dans ce contexte que cette étude se fixe pour objectif d'analyser les facteurs explicatifs liés aux activités des

taxi-motos dans cette localité. Pour y parvenir, cette recherche est réalisée dans la Sous-préfecture de Toupah, champ d'investigation. A la fois qualitative et quantitative, elle repose sur une approche méthodologique, qui comprend les techniques (documentation, observation) et les outils (questionnaire, guide d'entretien, guide d'observation) de collecte de données. Pour recueillir les informations sur le sujet, 70 personnes sont retenues sur la technique de choix raisonné. Les résultats de ce travail montrent que des « jeunes » autrefois insérés dans des activités commerciales, procèdent aujourd'hui à une reconversion au métier de moto-taximen. La recherche identifie également des comportements déviants des « jeunes » liés aux activités des taxi-motos dans l'espace Toupah.

Mots -Clés : Taxi-motos, Stratégie résiliente, Pratique à risque, Toupah, Côte d'Ivoire.

Abstract:

The drastic fall in the price per kilogram of rubber latex has disrupted the socio-economic situation of the people of Toupah. This has led to the emergence of motorbike-taxi activities in the Toupah area. However, motorbike-taxi activity is not without its discomforts for the population. It is in this context that this study aims to analyze the explanatory factors linked to motorcycle-taxi activities in this locality. To achieve this, the research is carried out in the Toupah sub-prefecture, the field of investigation. Both qualitative and quantitative, it is based on a methodological approach, which includes techniques (documentation, observation) and tools (questionnaire, interview guide, observation guide) for data collection. To gather information on the subject, 70 people were selected using the reasoned choice technique. The results of this work show that "young people" formerly involved in commercial activities, are now reconverting to the motorcycle-taximen trade. The research also identifies deviant behaviors of "young people" linked to motorcycle-taxi activities in the Toupah area.

Keywords: Motorcycle cabs, Resilient strategy, Risky practice, Toupah, Côte d'Ivoire

Introduction

De plus en plus, les accidents de la circulation se produisent dans les grandes villes comme en campagne, sur les autoroutes que sur les routes villageoises. Un phénomène qui tue par an plus de 1,2 millions de personnes et rend invalides plus de 20 à 50 millions d'individu (kandolo et al, 2014). Des piétons, aux motocyclistes, des paysans aux commerçants, des enfants, aux personnes âgées, tous supportent une forte portion du fardeau des décès et des traumatismes graves dus aux accidents de la circulation.

En Côte d'Ivoire le nombre d'accidents de la circulation pour la seule ville d'Abidjan est passé à 17150 de janvier à juin (Direction Générale de la Police Nationale, 2022), en dépit, des normes régissant la sécurité routière mise en place par l'Etat Ivoirien. Au fur et à mesure que le temps passe, la situation s'accroît. Les usagers n'accordent aucune importance aux mesures arrêtées par celui-ci, justement pour freiner l'avancée notoire des accidents. Cela tient notamment à un manque de sensibilisation générale et d'informations précises portant sur l'ampleur du problème, au niveau économique, sanitaire et social.

Dans la Sous-préfecture de Toupah (Département de Dabou) a eu lieu une recrudescence d'engins motorisés après la crise socio-politique de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Il s'en est suivi de la baisse considérable du prix au kg du latex d'hévéa augurant ainsi l'intégration des taxis-motos comme une activité résiliente des populations dans le domaine du transport commun dans l'espace Toupah. La quête effrénée de gain lié aux taxis-motos a conduit les taximen-motos à pratiquer cette activité sans mesure adéquate par exemple : le conducteur et les usagers sans casques de protection, le surnombre des usagers avec les engins à deux et trois roues motorisées, la conduite à une vive allure et les dépassements non conforme aux règles routières, bon nombre de conducteurs conduisent sous l'effet des psychotropes. Comme corolaire de cet incivisme des conducteurs, il y a des accidents, des pertes en vie humaine et des traumatismes parmi la population. En outre, dans l'espace villageois, nous avons pu constater avec l'avènement des taxis-motos : le sens de la responsabilité des « jeunes » caractérisé par les contributions financières significatives dans les festives villageoises, les levées de fonds pour le développement du villageois et pour les décès, la célébration des mariages, une baisse drastique des actes de vandalisme, des initiatives de construction de logis, des maquis et buvettes. Les femmes arrivent à faire venir les tubercules de manioc le plutôt des champs ainsi que la mobilité de l'ensemble des populations.

Or, cette intégration des taxis-motos dans le domaine du transport en commun et public est surtout pratiquée par les « jeunes », mais elle semble être une activité risquée. Les « jeunes » exercent cette activité en marge des prescriptions routières et sont plus attirés par l'appât du gain que leur sécurité et celle de leurs clients. La quête effrénée de gain a engendré parmi les conducteurs et les populations de cette localité : de nombreuses pertes en vie humaine, des traumatismes et suscité des problèmes d'ordre économique et anémique dans l'espace Toupah.

De ces observations, une série de questions se dégage. Comment se construisent la résilience chez les « jeunes » autour de la pratique de l'activité de taxis-motos à Toupah ? A cette question principale sont rattachées des questions secondaires suivantes : comment le processus de réadaptation face à la reconfiguration économique traduisent-elles la résilience des « jeunes » autour de la pratique des taxis-motos à Toupah ? comment les comportements déviants des moto-taximen occasionnent-ils des situations d'inconfort dans l'espace Toupah ?

L'objectif général de l'étude est d'analyser les facteurs explicatifs liés aux activités des taxi-motos dans l'espace Toupah. Il conduit à des objectifs spécifiques, qui de prime abord, consistent à montrer les implications socio-économiques liées à l'exercice de cette activité. Et en second lieu, à identifier des comportements déviants en lien avec l'activité de moto-taxis.

I. Méthodologie

I.1. Champ de l'étude

Figure 1. Carte du champ géographique de l'étude

L'étude s'est déroulée dans la Sous-Préfecture de Toupah qui compte 10 Villages. Spécifiquement sur l'espace social Toupah-Vieux-Badien. Une zone de grands trafics qui donne directement accès à la côtière. Cette circonscription administrative est un pôle économique très prisé et attractif, avec une population composite de 40.212 habitants, selon le RGPH de 2021. Elle est située dans le Département de Dabou en basse Côte d'Ivoire, à 22 km de celui-ci et à 70 km de Grand-Lahou. Après la crise sociopolitique de 2010, Toupah est devenue le marché noir des engins à deux et trois roues motorisées, avec un taux élevé de déplacement de biens et de personnes. Site stratégique d'un commerce florescent, l'espace social Toupah-Vieux-Badien est devenu le théâtre d'un taux élevé des accidents de circulations dus aux motos à usage personnel, transformés en moyen de transport en commun.

I.2. Collecte et analyse des données

Il s'agit d'une étude descriptive rétrospective basée sur une approche mixte, incluant tous les engins à deux et trois roues motorisées, ayant fait l'objet d'un accident de la circulation. La technique d'analyse documentaire, des registres des cas d'accidents des centres de santé de Toupah et de la Gendarmerie nous ont été fort utile dans cette étude. A cela nous avons administré un questionnaire à 35 conducteurs non-scolarisés et à 15 scolarisés pour déterminer les facteurs justificatifs de la prolifération des accidents de circulation des taxis-motos et tricycles dans cette localité. Enfin, nous avons adressé un guide d'entretien à 20 personnes ressources (autorités administratives, responsables de structures, responsables de la jeunesse, présidentes des femmes, autorités coutumières et industrielles), sur les questions de la prolifération des accidents de circulation et leurs conséquences négatives au plan socio-économique sur les populations. Les propos recueillis à partir des entretiens semi-directifs ont été transcrits en texte pour donner une signification aux informations recueillies sur le terrain. A l'aide du logiciel SPSS, les données qualitatives et quantitatives ont été traitées. Aussi avons-nous procédé à l'analyse des propos d'acteurs transcrits en un corpus textuel. Pour approfondir l'analyse des Données, nous avons mobilisé certaines théories comme : la théorie de la résilience sociale et des communautés (Adger, 2020 ; Berkes et Ross, 2013) et la théorie des parties prenantes de Chaty (1999) pour approfondir l'analyse de la réalité sociale de cette activité. Les résultats ont été structurés en deux parties qui constituent les fondements de cette étude.

2. Résultats

2.1. Taxis-Motos : d'une activité de résilience à un enclassement d'accidents de circulation dans la Sous-préfecture de Toupah

2.1.1. Le transport par « taxi-moto » : une activité de résilience

Toupah, grand carrefour de la côte, est le centre d'un grand trafic de motos et tricycles venus du nord, du centre et de l'ouest de la Côte d'Ivoire au soir de la crise post-électorale. La contrainte prononcée des véhicules de liaison des villes vers les villages a conduit certains planteurs d'hévéa, commerçants, fonctionnaires, pêcheurs et particuliers à s'octroyer des motos et tricycles selon leurs besoins et activités. Cependant certaines situations telle la mévente du caoutchouc, vont favoriser leur mutation en transport commun.

Devenue une activité de résilience très lucrative à part entière en 2015-2016, avec la chute drastique du prix de cette spéculation agricole, les taxi-motos, vont se positionner comme une manne financière pour la population locale. Ainsi, ces jeunes, au risque de voir leur train de vie se dégrader de plus en plus, transformèrent alors, leurs motos et tricycles en moyen de transport (mototaxis). Aussi convoient-ils les personnes et les biens, du village, de Vieux-Badien vers ce centre d'affaires. Une initiative qui vient pallier à l'insuffisance des minicars dans le transport des élèves et des camions "Bâchées et Kia", dans de le transport du latex d'hévéa vers les usines et le ramassage de manioc des femmes des contrées lointaines à leurs domiciles.

2.1.2. De l'activité de résilience à une activité rentable

La ruée des acteurs vers les engins à deux ou trois roues motorisées, est envisagée en vue d'obtenir des revenus substantiels. Dans la mesure où les taxis-motos sont devenues aujourd'hui une source de revenus qui leur permettent de supporter leurs charges sociales et de construire des maisons. Les revenus sont quotidiens et mensuels, sept (7) à dix (10) mille francs par jour pour les deux roues et quinze⁷⁵ (15) à vingt (20) mille pour les trois roues selon leur capacité. Or ces acteurs travaillent sept jours sur sept.

J'ai pu construire ma maison, grâce à taxi-moto, mes enfants vont à l'école sans problème. Ce qui était difficile auparavant pour moi, car j'étais un simple ouvrier à l'usine. Aujourd'hui je gagne trois fois mon salaire avec taxi-moto. A.L. homme âgé de 30 ans chauffeur de tricycle.

Tableau : récapitulatif des gains des moto-taximen

	Jour	Mois	Année
	7000	210000	2 520 000
Moto à deux roues	10000	300000	3.600.000
Tricycle	15000	450000	5.400.000
	20000	600000	7.200.000

Ces données indiquent la valeur économique qui se dégage des taxis-motos. L'avantage financier que procure cette activité, en est un facteur justificatif de cette ruée. Les résultats du tableau et les discours qui accompagnent font état d'un dynamisme économique qui induit le changement social. La conséquence directe de celle-ci est l'épanouissement

⁷⁵ Données de terrain

et l'amélioration de leur habitat. Implicitement, ces données économiques favorisent une valeur sociale et culturelle. En effet, les moyens qui en découlent, participent à la scolarisation des enfants, lutte efficacement contre le chômage et son corollaire la paupérisation. Au-delà, ces moyens contribuent à la construction des maisons modernes, à la célébration des institutions sociales et religieuses comme (le mariage coutumier, les baptêmes et les rites funéraires). Mais ce dynamisme économique, social et culturel, n'est pas sans conséquence pour la population.

2.2. Comportements déviants des « jeunes » comme une expression de l'activité de moto-taxis dans l'espace Toupah

2.2.1. Facteurs de la prolifération des accidents de circulation dans l'espace social Toupah⁷⁶-Vieux-Badien⁷⁷

Les accidents de circulation, de manière générale ne peuvent être appréhendés sans référence aux complexités liées à l'abondance et l'importance des rétroactions comportementales éventuelles. Surtout qu'à ce stade, le risque encouru, est lié aux transports des biens et de personnes par les taxis-motos.

Tableau 2 : récapitulatif des effectifs des accidents de 2021 et 2022

	Effectif des accidents 2021	Fréquence des accidents 2021	Effectif des accidents 2022	Fréquence des accidents 2022
Moto à deux roues	60	63,16%	60	60%
Tricycles	35	36,84%	40	40%
Total	95	95%	100	100%

Source : centre de santé : Toupah, Saph, les registres de la Gendarmerie

Tableau 3 : récapitulatif du nombre de blessés et de décès de 2021 et 2022

	2021	%fréquence	2022	% fréquence
Nombre d'accidents	95	100%	100	100%
Nombre de décès	57	60%	52	52%

⁷⁶ Toupah correspond à Tukpa

⁷⁷ Vieux-Badien équivaut à Gbadjn

Nombre de blessés	38	40%	48	48%
Total	95	100%	100	100%

Source : centre de santé : Toupah et Saph

Ces tableaux représentent respectivement les effectifs des accidents, des blessés et des décès qui ont eu lieu dans l'espace social Toupah au cours des années 2021 et 2022. Il ressort de ces tableaux une évolution des cas d'accidents et de blessés à Toupah, avec une légère baisse du nombre de décès durant ces années. Cette situation préoccupante nous induit à rechercher les attitudes des acteurs principaux qui suscitent la prolifération des accidents et du nombre élevé de décès et de blessés.

2..2.1.1. L'âge des conducteurs et le mode d'accès

L'étude de terrain nous révèle que cette activité de résilience est pratiquée par les propriétaires des motos et tricycles, soit par leurs fils, soit une tierce personne qui se paie sur le terrain. Elle nous situe sur l'âge réel des acteurs et sur l'employabilité.

Tableau 4 : Répartition des conducteurs par tranche d'âge

Age	Effectifs	Fréquence	Pas de permis de conduire	Ayant un permis de conduire
(13-16)	27	54%	27	00
(17- 30)	18	36%	15	03
(31-45)	05	10%	04	01
Total	50	100%	46	04

Source : YEDAGNE ET ESSOH (2022)

L'analyse du tableau indique que sur un échantillon de 50 conducteurs interviewés 54% soit 27 de ces acteurs ont l'âge qui varie entre 13 et 16 ans. Ils se taillent la part belle de notre groupe cible. Ensuite vient, ceux dont l'âge varie entre 17 et 30 ans 36% et enfin les acteurs dont l'âge est compris entre 31 et 45 ans, 10%. Par ailleurs, sur les 50 enquêtés seuls 4 individus disposent de documents légaux, les autorisant à exercer cette activité. Les 46 autres sont en marge de la loi qui légitime l'exercice de cette activité.

Le développement de cette activité dans cette localité, a conduit les parents d'une part et les jeunes d'autre part, par mimétisme, en enquête de se réaliser socialement et à s'offrir des motos aux fins d'exercer le métier

de moto-taximen. Sans toutefois se soucier de l'âge des jeunes gens et des charges à transporter. Surtout qu'en amont, ils ne possèdent aucune expérience du métier. En d'autres termes, il suffirait, pour ces parents, que ces jeunes sachent démarrer et conduire une moto pour exercer le métier de moto-taximen. Une entorse à la loi en vigueur sur la conduite des engins à deux et trois roues motorisées. Or, leur jeune âge les expose davantage aux risques énormes d'accidents par rapport aux adultes. Mais les parents ne s'en soucient guère, ce qui importe c'est le profit. Aucune règle ne régit ce secteur. Tout individu peut y accéder, s'il possède une moto ou un tricycle. A en croire cet enquêté. « *Celui qui veut rouler son taxi-moto, il se lève pour rouler. Il n'y a pas papier à faire pour ça. Les syndicats voulaient nous faire payer taxes de stationnement, mais nous avons refusé parce que ce n'est pas légal. Nous ne pouvons pas prendre l'argent de notre débrouillement pour leur donner* ». E. M. homme âgé de 18 ans chauffeur de taxi-moto. Ce verbatim notifie clairement le caractère informel dans lequel est logé cette activité. Un caractère impliquant l'absence de règle d'usage En effet, Ces moto-taximen s'engagent dans cette activité simplement pour lutter contre la paupérisation. Dans ce contexte, il est leur difficile d'engager des dépenses supplémentaires visant à se payer une formation en conduite. Par ailleurs, la condition sociale et économique des acteurs les empêche de se conformer aux lois 1/2/1955 arrêté et décret 1980 qui conditionnent l'autorisation de la conduite des engins à deux roues et au port de casques obligatoires. Ce manque de formation portant sur la connaissance des principaux signaux routiers (code de la route, règles de circulation et des équipements de sécurité de l'engin) a favorisé en ce jour la récurrence des accidents de circulation dans cette localité avec son cortège de malheur. Cette analyse nous induit à rechercher les taux d'accidents orchestrés par les différentes classes d'âge.

Tableau 5 : Etude comparative des enquêtés par accidents selon

l'âge Age	Nombre d'accidents		Pourcentage	
	2021	2022	2021	2022
13-16	50	60	52,63%	60%
17-30	30	30	31,58	30%
31-45	15	10	15,79	10%
Total	95	100	100%	100%

Source : cumul des accidents : centre santé de Toupah, Saph

L'analyse du tableau indique des pourcentages très élevés d'accidents engendrés par les moto-taximen dont l'âge se situe entre 13 et 16 ans. Environ 60% au cours des années 2021 et 2022. Il s'en est suivi de la tranche d'âge comprise entre 17 et 30 ans, identifiée à 30%. Enfin 10% pour la tranche d'âge de 31 à 45 ans. Ce taux élevé au niveau de la tranche d'âge 13-16 ans s'explique par l'insouciance, l'audace, la passion et le prestige qu'ont ces jeunes de conduire les engins motorisés de leurs familles ou d'un particulier. Le gain fastidieux issu de cette activité de résilience, conduit ces jeunes gens encouragés par leurs géniteurs à s'improviser chauffeurs de transport en commun sans aucune notion du code de la route. Ayant pour objectif le positionnement social. Or, l'inexpérience, le manque de contrôle, de maîtrise de soi de ceux-ci, le mauvais état des engins (pas d'entretien) et le mauvais état des routes impactent fortement le taux des accidents et de tués. A contrario des jeunes adultes qui usent de leur expérience dans la conduite. Mais qu'est ce qui les stimule a adopté de tels comportements ?

2.2.2 De la consommation de substances psychoactives aux implications socio-économiques des accidents sur la population de cette localité.

2.2.2.1. La consommation des substances psychoactives

Pour des raisons diverses, les conducteurs de taxis-motos avouent prendre des substances psychoactives qui les stimulent à mieux faire leur travail et à ignorer la faim.

Tableau 6 : Consommation de substances psychoactives

Usage de produits psychoactives	Conducteurs des engins motorisés	Fréquence
Consommation de sachet d'alcool+ café noir	15	30%
Consommation de café noir + drogue	17	34%
Consommation de drogue + sachet d'alcool	18	36 %
TOTAL	50	100%

Source : YEDAGNE ET ESSOH (2022)

L'étude a portée sur un échantillon 50 moto-taximen, partant de l'observation des chiffres et des pourcentages, il ressort du tableau que

l'ensemble des acteurs consomment des substances psychoactives : 30% de ces acteurs consomment à la fois l'alcool et le café noir, quand 34 % de ceux-ci s'adonnent à la drogue et au café noir, enfin 36 % d'entre eux consomment l'alcool et la drogue. Comme le stipule l'un des acteurs : « Ces substances (la drogue, l'alcool et le café noir) nous rendent fort, puissant à affronter le danger, les difficultés de la route, elles nous permettent d'ignorer la peur ». Y.M. 13 ans moto-taximan. Ils attestent prendre des substances psychoactives pour rester éveillé et opérationnel toute la journée. Les données de terrain issues du tableau corroborent ces faits rapportés. « Il n'est pas facile de travailler toute la journée les yeux clairs, il faut toujours prendre quelque chose » A.S. 40 ans moto-taximan. « Tout le monde prend ça, pour bien travailler, sinon tu craques, parce que c'est trop difficile, travail de moto, il pleut sur toi, soleil aussi est là. Tu dois soulever bagages, chercher client, supporter la faim » O. M. 20 ans moto-taximan. Selon les populations enquêtées la conduite sous l'effet des psychotropes sont les premières causes des accidents de circulation et de mortalité sur les routes. Notons à cet effet que les substances psychoactives même en petite dose, impactent directement et négativement le cerveau. Elles altèrent les sens, et perturbent inéluctablement le système nerveux, allant de la perte des réflexes, au manque de vigilance. Or pour ces moto-taximen, ces différentes substances psychoactives sont de véritables stimuli qui contribuent à lutter efficacement contre la fatigue, la faim et le stress. En d'autres termes elles les amènent à donner le meilleur d'eux même et obtenir par jour, le gain escompté. Cependant en Côte d'Ivoire la loi portant fixation des jeunes en matière d'alcool, aux guidons et les peines applicables à ces infractions commises en matière de police de la circulation existent belle et bien. Mais ces moto-taximen les ignorent soit consciemment ou inconsciemment. La quête du gain prime sur le danger encouru. A cela, vient se greffer la pratique de la vitesse excessive et le port de charges excessives.

La pratique de la vitesse incontrôlée et des surcharges excessives ne sont pas sans lien avec la consommation des substances psychoactives et l'augmentation. En effet, les substances psychoactives sont des stimuli. Elles les plongent dans un état ébriété. Ce qui les pousse à l'adoption des comportements à risque telle que la vitesse incontrôlée. Par le biais de l'observation directe cinquante (50) moto-taximen ont été vus à l'œuvre et (20) enquêtés issus de la population ont confirmé ce comportement déviant auquel nous avons assisté au cours de notre séjour dans cette localité. Pour ceux-ci en effet, la vitesse est le moyen le plus sûr

d'atteindre leurs objectifs. D'où ces propos : « on ne meure qu'une seule fois, tu peux dépasser en roulant doucement et puis ne l'oublions pas Côte d'Ivoire c'est matin" (ce qui signifie pour réussir, il faut agir vite) ; c'est ce qui nous donne la sensation de travailler : affirme M. M (17) ans dit L'argentier. En identifiant la vitesse excessive comme l'un des facteurs efficaces des accidents, ils affirment ne pas s'en passer. D'où ces propos : « nous roulons tous à vive allure même dans les virages, opérons des dépassements inopinés, sans nous préoccuper des dangers auxquels nous serons confrontés. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir pour nous le soir » A.L dit la gazelle 21 ans. Ces propos indiquent que ces enquêtés sont conscients du danger qu'ils courent mais la quête effrénée du profit les obnubilent. A la conduite à vive allure, s'ajoute le surnombre des usagers et biens sur les engins à deux et trois roues motorisées. Une initiative qui multiplie les gains, mais lourde de conséquences. Elle provoque des chutes, des sorties de routes sous l'effet des poids excessifs, dans la mesure où les moto-taximen adoptent des postures inadéquates qui empêchent la maîtrise de leurs engins. Alors qu'en est-il de l'impact de ces accidents sur la population ?

2.2.2.2. Impacts socio-économiques des accidents dans la sous-préfecture de Toupah (espace social Toupah-Vieux-Badien)

Les décès, les blessures et traumatismes dus aux accidents de la circulation constituent un immense problème social et économique. Ils ruinent des familles entières. On dispose de peu de données sur le coût des accidents de la circulation, notamment dans les pays à revenu moyen, comme le nôtre. Mais il est évident que l'incidence socio-économique qui en résulte, interagit sur les personnes les familles et les communautés.

De plus en plus, il y a le fardeau énorme et tragique pour ceux qui sont directement touchés, physiquement et psychologiquement. L'étude de terrain révèle que les funérailles en pays odzukru sont onéreuses. Elles coutent les yeux de la tête, allant de la conservation du corps à l'inhumation, en passant par l'achat des accessoires des obsèques et surtout de la réception des invités. « Si tu n'as pas l'argent tu ne peux pas faire un enterrement chez nous, car c'est très cher » : affirme M T 45 ans notable. Depuis l'annonce du décès jusqu'à l'inhumation, tout est argent, les gens viendront te dire yako, il faut qu'ils mangent et boivent, au-delà nous avons le cercueil à payer, la conservation, l'habillement et la réception des invités. » Dès lors nous comprenons clairement pourquoi les accidents de circulation n'ont pas que des conséquences sanitaires. Ils ont aussi des conséquences économiques et sociales. Ils engendrent des coûts ignorés et des difficultés à prendre en

compte par les calculs économiques. Car ceux-ci sont distincts des coûts liés aux soins de santé. Le coût est plutôt supporté par la collectivité. Selon la Banque Mondiale (BM) et l'organisation Mondiale de la Santé (OMS), tout individu tué, blessé ou rendu infirme, par accident de circulation, touche tout un ensemble d'autres personnes y compris la famille et l'entourage de la victime. Tous sont profondément affectés économiquement, socialement et psychologiquement.

Les dépenses dues aux soins médicaux prolongés, la perte d'un membre de la famille, le fardeau supplémentaire des soins pour les personnes handicapées représentent les facteurs majeurs de pauvreté des familles. Il y a un besoin urgent de collaboration mondiale sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la route par les motos. Cette hécatombe et cette somme de souffrances qui frappent les habitants particulièrement les populations de Toupah, n'épargnent aucune région de la Côte d'Ivoire, où les motos et tricycles font office de moyens de transport en commun. Depuis, quelques années, nous assistons à une augmentation importante du charroi des taxi-motos dans l'espace social Toupah et son corollaire les accidents de circulation. Certes ces accidents de la circulation dans cette localité constituent un véritable problème de santé publique, mais ils ont des conséquences très lourdes au plan économique et social en termes de prise en charge de la morbidité et de la mortalité. Car ils engendrent des coûts économiques considérables en l'absence des mesures d'urgence. Ils sont un facteur qui met en relief la déchirure du tissu social. Ainsi les frères d'hier deviennent ennemis aujourd'hui et se regardent " *en chien défaillant*". D'où les enchères de la malédiction et de la sorcellerie dans cette localité. Car les uns accusent les autres d'avoir occasionné la perte des leurs parents. Désormais c'est " *le chacun pour soi, Dieu pour tous, œil pour œil dent pour dent.*" Tous cherchent comment rendre le mal pour le mal et refusent d'entendre raison. Les relations sociales logées dans la solidarité agissante et l'entraide sont rompues au profit de l'individualisme.

3. Discussion

Les résultats de ce travail se résument en deux parties conformément aux objectifs. La première partie de nos résultats présente, les taxis-motos comme une activité de résilience. Les taxis-motos dans la Sous-préfecture de Toupah sont une activité de résilience qui a pris forme suite à la mévente du caoutchouc. Elle a favorisé un épanouissement économique et social de ces acteurs. Ce résultat est corroboré par l'étude de

(Gbemou 2014). Dans son étude, il évoque la double stratégie d'autonomisation des femmes commerçantes du vivrier) comme un moyen de résistance à la marginalisation et à la pauvreté économique.

La deuxième partie met en relief des comportements déviants, facteurs de la prolifération des accidents de circulation des taxis-motos dans l'espace social Tukpa-Gbadjn. Les taxis-motos, une activité hautement lucrative est devenue très risquée à cause des nombreux cas d'accidents de circulation et morts d'Hommes qu'elle engendre dans ladite localité. Ils sont motivés par plusieurs facteurs notamment les substances psychoactives, l'excès de vitesse, l'âge et le mode d'accès des conducteurs. Ici, l'âge, le mode d'accès et l'usage des psychotropes semblent être les causes majeures. Ce constat est corroboré par des auteurs pour qui le mode d'accès des conducteurs de taxis-moto, ne respecte aucune règle en vigueur, notamment l'âge. L'étude de (Djiejmon G., 2008) atteste que ces derniers ne tiennent compte d'aucune réglementation en vigueur. Il affirme que lorsqu'une activité est assurée au quotidien par de milliers d'individus. Il est difficile de faire admettre à ces derniers la pratique normale que confère celle-ci. Ce qui n'est guère le cas de ces moto-taximen. On retrouve ici l'idée que les accidents de circulation découlent en général non pas de l'anomalie flagrante d'un paramètre du système, mais de la conjonction des comportements déviants dus au non-respect des codes de la route. La conduite sous l'effet des psychotropes se positionne comme un facteur imminent dans cette étude. A cela se sont greffés les excès de vitesse et de charges. En effet la volonté de réaliser des recettes en un temps record, de rester éveillé, sans sentir la faim et la fatigue, pousse ces moto-taximen à la consommation abusive de substances psychoactives. Ce qui induit inéluctablement l'excès de vitesse. Cette attitude a favorisé dans la Sous-Préfecture de Toupah, plusieurs cas d'accidents et de tués. Des auteurs se sont illustrés en abordant les cas d'ivresse au volant ou guidon et leurs conséquences sur la population. (Pepple G, Adio A, 2014) dans leur ouvrage affirment qu'au Nigeria, l'alcool était la cause la plus impliquée dans la survenue des accidents du trafic routier. (Thierry Brenac 2002) quant à lui indique la vitesse comme l'une des principales causes d'accidents de circulation. Dans sa synthèse (1992 p135-146) Brenac met en relief un large faisceau de recherche tendant à montrer qu'une légère réduction de vitesses pratiquées peut engendrer des réductions massives des nombres d'accidents et de tués. La vitesse joue un rôle dans tout accident même bien en dessous du seuil réglementaire et pour tout accident. Ces accidents à répétition impactent négativement, les populations de cette localité. Ils

présentent des conséquences socio-économiques, qui mettent en mal l'épanouissement de cette population. L'étude de (Guy Djiepmo N 2008) atteste cela, lorsqu'il affirme qu'à l'échelle mondiale, des millions de personnes, doivent faire face au décès, à l'incapacité physique des membres de leur famille, suite à des accidents de la route. Il est impossible d'attribuer une valeur à chaque vie humaine perdue ou à chaque souffrance endurée. Pis d'additionner ses valeurs pour calculer un chiffre rendant compte du coût économique et social global des accidents de la circulation et des traumatismes qu'ils occasionnent.

Conclusion

Cette étude a analysé les taxis-motos : une activité lucrative dans la Sous-Préfecture de Toupah (Côte d'Ivoire). Sous cet aspect, elle a mobilisé une approche interdisciplinaire (Sociologie de l'Economie et Sociologie Criminelle) pour en rendre compte. A partir d'une enquête à la fois quantitative et qualitative, elle met en exergue les facteurs à risque et les difficultés socio-économiques liées aux accidents de circulation suscités par les moto-taximen. En effet, face à la paupérisation engendrée par la baisse drastique du prix au kg du latex d'hévéa, une activité de résilience a été initiée par les fils des producteurs et ouvriers. Cette initiative ingénieuse pour la réalisation de soi, symbole d'une mobilité sociale au sens où l'entend Sorokin, se heurte à des comportements déviants. Les acteurs principaux de cette activité de résilience engendrent des accidents de circulation et des morts d'Hommes. Ils laissent perplexes cette population, au point que des voix s'élèvent pour clamer son arrêt immédiat ou sa révision pour le développement de cette localité.

Références bibliographiques

- Adger W.N, 2000. Social and ecological resilience : are they related ? *progress in human geography* 24 : 347-364.
- Brenac, T.1992. *Sécurité des routes et des rues*, Bagneux, Setra, Cetur.
- Brenac,T., Millot,M.2002. « Incidence des choix de planification urbaine sur l'insécurité routière, revue critique de quelques résultats », dans D. Fleury (sous la dir. de), *Gestion urbaine, sécurité routière et environnement*, Actes Inrets 86, Arcueil,Inrets,p.41-52.
- Broughton, J. 2003. « The benefits of improved car secondary safety », *Accident Analysis and Prevention*, n° 35, p. 527-535.

Berkes, F, Ross. H. 2013. Community resilience : Toward and Integrated Approach. *Society & Naturel Ressources*, 26(1), 5-20.

Djiepmo Ndjoukya G.R, 2008, les défis de la sécurité routière en milieu urbain au Cameroun : le cas des motos taxis à Yaoundé, Mémoire de Master Economie des transports et logistique des échanges, Université de Yaoundé.

Gbemou, K. M, 2014, « Déterminants et effets des stratégies des femmes dans la commercialisation des produits Vivriers Au Togo », *revue Sociétés et économies*, n°3.

Pepple G, Adio A. Visual function of divers and its relationship to road traffic accidents in Urban Africa Springerplus. 2014 ; 1-7.doi ; 10.1186/2193-1801-3-47.

Simon llunga kandolo et al « Facteurs associés aux accidents de la route dans la ville de Lubumbashi » 2014/6 Vol.26 pages 889à895 issn 0995-3914 doi 10.3917/spub 146.0889.